

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASH VA BOSHQARISH

Karimov Mardon Akram o'g'li – assistent,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali

Email: mardon.karimov93@mail.ru

Tel: +99897 454-18-80

ORCID: 0009-0002-3640-4245

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18201929>

Annotatsiya. Maqolada tijorat banklari faoliyatida kredit riskining mohiyati, uning kelib chiqish omillari, kredit riskini aniqlash, baholash, monitoring qilish hamda minimallashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Shuningdek, tijorat banklarida kredit risklarini baholash va boshqarish tizimi, kredit portfeli sifati ko'rsatkichlari, xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari hamda amaliy statistik ma'lumotlar asosida tahlil o'tkazilgan. Tadqiqot natijasida kredit risklarini samarali boshqarishga doir xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: Risk, kredit riski, kredit portfeli, muammoli kreditlar, kredit risklarini baholash va boshqarish, kredit risklari monitoringi.

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Аннотация. В статье раскрывается сущность кредитного риска, причины его возникновения, теоретические и практические аспекты его выявления, оценки, мониторинга и минимизации. Рассмотрена система оценки и управления кредитным риском в коммерческих банках, показатели качества кредитного портфеля, а также проведён анализ на основе взглядов зарубежных и отечественных ученых и статистических данных. По результатам исследования сформулированы соответствующие выводы и практические рекомендации.

Ключевые слова: Риск, кредитный риск, кредитный портфель, проблемные кредиты, оценка и управление кредитным риском, мониторинг кредитного риска.

ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF CREDIT RISKS IN COMMERCIAL BANKS

Abstract. The article examines the essence of credit risk in commercial banks, the factors contributing to its emergence, and the theoretical and practical aspects of its identification, assessment, monitoring, and minimization. The system of credit risk assessment and management, indicators of credit portfolio quality, as well as analyses based on the views of foreign and domestic scholars and statistical data are presented. Relevant conclusions and practical recommendations are formulated based on the research findings.

Keywords: Risk, credit risk, credit portfolio, non-performing loans, credit risk assessment and management, credit risk monitoring.

KIRISH

Bugungi kunda tijorat banklari faoliyatida risk-menejment tizimini samarali tashkil etish Markaziy bank tomonidan belgilangan prudensial talablar hamda har bir bankning kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan risk siyosati asosida amalga oshiriladi. Bank tizimida kredit

operatsiyalari aktivlarning asosiy qismini tashkil etgani sababli kredit riski tijorat banklari duch keladigan eng muhim moliyaviy risklardan biri hisoblanadi.

Markaziy bank talablari va xalqaro amaliyotga ko'ra, tijorat banklarida risklarni boshqarishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- omonatchilar, kreditorlar va aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilish;
- kredit risklarini aniqlash, baholash va minimallashtirish;
- bank faoliyatining barqarorligi va uzluksizligini ta'minlash.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida jami bank aktivlarining 60-70 foizi kredit operatsiyalariga to'g'ri keladi. O'zbekiston bank tizimida esa 2024-yil yakuniga ko'ra kreditlar jami aktivlarning qariyb 63 foizini tashkil etgan. Bu holat tijorat banklarida kredit risklarini doimiy baholash va boshqarish zaruratini yanada kuchaytiradi. Ushbu maqolada tijorat banklarida kredit risklarini baholash va boshqarish masalalari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, daromadliligi va likvidligi ko'p jihatdan kredit portfelining sifati bilan belgilanadi. Kredit riskini yetarli darajada boshqarmaslik muammoli kreditlar ulushining oshishiga, bank kapitali va foydasining qisqarishiga olib keladi.

Kredit riski (credit risk) - bu qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomasi shartlariga muvofiq asosiy qarz va foiz to'lovlarini o'z vaqtida va to'liq qaytarmaslik ehtimoli bilan bog'liq moliyaviy tavakkalchilikdir. Xalqaro moliya institutlari (Bazel qo'mitasi) ta'rifiga ko'ra, kredit riski bank faoliyatida eng yuqori yo'qotishlar keltirib chiqaruvchi risk hisoblanadi.

Mahalliy olim F.N. Nasriddinov kredit riskini "bank kredit portfeli sifati pasayishining asosiy manbai va moliyaviy barqarorlikka bevosita tahdid soluvchi risk" sifatida baholaydi. Xorijiy olim J. Sinkey esa kredit riskini bank tavakkalchiligining markaziy elementi sifatida e'tirof etadi.

Kredit riskining asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Defolt riski - qarz oluvchining majburiyatlarni bajarmaslik ehtimoli.

Kredit portfeli konsentratsiyasi riski - kreditlarning muayyan tarmoq, hudud yoki yirik qarz oluvchilarda jamlanib qolishi.

Garov qiymati pasayishi riski - ta'minot qiymatining bozor sharoitida kamayishi.

Kredit riskini baholashda kredit portfeli sifati ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Jumladan, muammoli kreditlar ulushi (NPL) asosiy indikator hisoblanadi:

$$NPL = \frac{\text{Muammoli kreditlar}}{\text{Jami kreditlar}} \times 100 \%$$

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda bank tizimida muammoli kreditlar ulushi 4,9 foizni, 2023-yilda 5,3 foizni, 2024-yil yakunida esa 5,1 foizni tashkil etgan.

Tijorat banklarida kredit riskini baholashning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

Kredit skoringi - qarz oluvchining moliyaviy holati va to'lov qobiliyatini ball tizimi asosida baholash.

Reyting tizimi - yirik va korporativ mijozlar uchun kreditga layoqatlilikni aniqlash.

Stress-testlash - noqulay makroiqtisodiy sharoitlarda kredit portfelining barqarorligini baholash.

Expected Credit Loss (ECL) modeli - kreditlar bo'yicha kutilayotgan zararlarni oldindan hisoblash (IFRS 9 talablari asosida).

Kredit riskini boshqarish quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- kredit siyosatini takomillashtirish;
- kredit portfelini diversifikatsiyalash;

- kredit limitlarini belgilash;
- doimiy monitoring va qayta baholash;
- muammoli kreditlar bilan ishlash mexanizmlarini kuchaytirish.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tijorat banklarida kredit risklarini samarali baholash va boshqarish bank tizimi barqarorligini ta'minlashning muhim shartlaridan biridir. Kredit riskini ilmiy asoslangan usullar orqali aniqlash, zamonaviy baholash modellari va stress-testlash mexanizmlaridan foydalanish banklarning moliyaviy yo'qotishlarini kamaytiradi. Ayniqsa, O'zbekiston bank tizimida kredit portfeli hajmining yuqori ulushi kredit risklarini boshqarishni strategik masalaga aylantirmoqda. Kredit risklarini oqilona boshqarish tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga hamda aholi va investorlarning bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 3427-sonli "Banklar va banklar guruhlarida tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risida"gi nizomi. - 2023-yil 18-aprel.
2. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management of Credit Risk. - BIS, Basel.
3. Sinkey J.F. Commercial Bank Financial Management. - New York: Macmillan, 2014.
4. Nasriddinov F.N. "O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish masalalari". "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali, 2012-yil.
5. www.cbu.uz
6. www.lex.uz